

17-1

Image As Per Original Document

३
३
३

३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

विष्णुसिद्धि

५ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥
 ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥
 १०१ ॥ १०२ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ १०९ ॥ ११० ॥ १११ ॥ ११२ ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ ११५ ॥ ११६ ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ ११९ ॥ १२० ॥
 १२१ ॥ १२२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ १२८ ॥ १२९ ॥ १३० ॥ १३१ ॥ १३२ ॥ १३३ ॥ १३४ ॥ १३५ ॥ १३६ ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ १३९ ॥ १४० ॥
 १४१ ॥ १४२ ॥ १४३ ॥ १४४ ॥ १४५ ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ १५० ॥ १५१ ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ १५६ ॥ १५७ ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ १६० ॥
 १६१ ॥ १६२ ॥ १६३ ॥ १६४ ॥ १६५ ॥ १६६ ॥ १६७ ॥ १६८ ॥ १६९ ॥ १७० ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ १८० ॥
 १८१ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥

13
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इति श्रीमद्भागवतस्य प्रथमस्कन्धोऽध्यायः ॥ १ ॥

Image As Per Original Document

Handwritten marginal note on the left side.

Main body of handwritten text in a historical or religious script, enclosed in a rectangular border.

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in Devanagari script, consisting of multiple lines of dense characters.

55
[The text in this block is highly stylized and difficult to decipher due to the cursive script and significant fading. It appears to be a list of items or names, possibly related to a historical or religious document. The text is arranged in several lines within a rectangular border.]

Handwritten vertical text in the left margin.

Main body of handwritten text in Devanagari script, arranged in approximately 10 lines within a rectangular border.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १२ ॥

Image As Per Original Document

412 ॥ ५ ॥ १ ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

Handwritten marginal note on the left side of the page.

Main body of handwritten text in a historical script, likely Devanagari, arranged in approximately 10 horizontal lines.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ १ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ २ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ ३ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ ४ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ ५ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ ६ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ ७ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ ८ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ ९ ॥
 नमो भगवते वासुदेवाय । देवदेवि त्वं शक्तिरसिद्धिस्तुतिः ॥ १० ॥

Image As Per Original Document

164
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50

१६५
 १७१ | गण्डव्यपुत्रकुपतोऽसा द्वावप्रादणीशब्देऽथान्नमदगण्णुः प्रवेकयस्वतुः शेषान्प्रदकुपतोऽसा द्वावदेवेसाः सुगयेदगण्डवपुत्रे | धर्मव्युत्प्रेषयदुणयेऽथान्न उदवाः कः १७२ ॥ १७३ ॥ १७४ ॥ १७५ ॥ १७६ ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ १७९ ॥ १८० ॥ १८१ ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ १८८ ॥ १८९ ॥ १९० ॥ १९१ ॥ १९२ ॥ १९३ ॥ १९४ ॥ १९५ ॥ १९६ ॥ १९७ ॥ १९८ ॥ १९९ ॥ २०० ॥

Image As Per Original Document

186
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

Handwritten marginal notes on the left side of the page.

Main body of handwritten text in Devanagari script, enclosed in a rectangular border. The text is dense and appears to be a historical or religious document.

पुराण... ब्रह्म... शिव... भगवान्... इत्येवम्...
 पुराण... ब्रह्म... शिव... भगवान्... इत्येवम्...

